

CHIQUINDILARNI SARALASH BARABAN SEPARATORI

*Ibroximov G'iyosiddin Bahriddin o'g'li, assistent,
Ochildiyev Otabek Shodiyevich t.f.f.d., PhD
Omandavlatov Sirojiddin Sodiq o'g'li, assistent,
Hasanov Hayitmurod Abdurashid o'g'li, assistent,
Bo'riyev Oxunjon Olim o'g'li, assistent,
Norqulov Xamid, assistent,*

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti.

Anotatsiya: Barabanni ajratuvchi aylanuvchi elak bo'lib, unda kiruvchi material fraksiyalarga bo'linadi. Asosiy qismi teshilgan plitalari bo'lgan silindrsimon barabandir. Baraban ichidagi material barabanning bir oz egilishi va uning aylanishi bilan oldinga siljiydi. Yuqori baraban korpusi operator xavfsizligini va qulay foydalanishni ta'minlash, shuningdek, mexanik qismlarni tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtirish uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Chiqindilarni saralash, baraban, chiqindi, sanoat, maishiy chiqindilar, baraban oynalari.

Аннотация: Барабанный сепаратор представляет собой вращающееся сито, в котором поступающий материал разделяется на фракции. Основная часть представляет собой цилиндрический барабан с перфорированными пластинами. Материал внутри барабана движется вперед, поскольку барабан слегка наклоняется и вращается. Верхний корпус барабана спроектирован таким образом, чтобы обеспечить безопасность оператора и простоту использования, а также облегчить очистку и обслуживание механических частей.

Ключевые слова: Сортировка отходов, бочка, отходы, промышленность, бытовые отходы, окна бочки.

Annotation: The drum separator is a rotary screen in which the incoming material is divided into fractions. The main part is a cylindrical drum with perforated plates. The material inside the drum moves forward with a slight tilt of the drum and its rotation. The upper drum body is designed to ensure operator safety and ease of use, as well as to facilitate cleaning and maintenance of mechanical parts.

Keywords: Waste sorting, drum, waste, industry, household waste, drum windows.

Kirish. Shaharlarning o'sishi va sanoatlashuvi chiqindilarga bo'lgan munosabatda o'z izini qoldirdi. O'rta asrlarda bo'lgani kabi, 18-asr oxirida axlat

muammosi yana keskinlashdi. Butun dunyo asta-sekin qo'l mehnatidan mashina mehnatiga o'tdi, bu nafaqat yangi imkoniyatlar, balki yangi qiyinchiliklarni ham berdi. Juda ko'p chiqindilar bor edi; uni nafaqat yo'q qilish, balki to'g'ri bajarish ham kerak edi. Bundan tashqari, sanoatning paydo bo'lishi va rivojlanishi odamlar uchun xavfsizlik va ekologiya masalalarini ko'tardi - sanoat tabiiy resurslarni yo'qotdi, ko'plab zavodlar zararli chiqindilarni ishlab chiqardi, bu atrof-muhitga ham, odamlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Sanoat inqilobi boshlangan vaqtga kelib, ko'pchilik shaharlar "o'rta asrlardagi axlat muammosini" hal qilishga muvaffaq bo'lishgan. Chiqindilarni tizimli yig'ish butun Evropada u yoki bu tarzda amalga oshirildi, shaharlar nisbatan toza edi va o'ylamasdan yo'q qilish uchun javobgarlik qonun bilan mustahkamlangan.

Umuman olganda, 18-asr oxiri - 19-asr boshlarida Londonda qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha tashkillashtirilgan tizim allaqachon mavjud bo'lib, keyinchalik u yanada takomillashtirildi. Qaysidir ma'noda ushbu tizimni zamonaviyning prototipi deb atash mumkin. Chiqindilarni saralab, qayta ishladi va qayta ishlatildi. Maxsus odamlar ("axlat yig'uvchilar") uy xo'jaliklaridan chiqindilarni yig'ishdi (birinchi axlat qutilari o'sha paytda paydo bo'lgan) va ularni chiqindilarni qayta sotish uchun saralangan poligonlarga olib ketishdi. Eng qimmatlilari kul va chang bo'lib, ulardan g'isht yasalgan. Qolgan chiqindilar ham saralanib, so'ng turli xaridorlarga sotildi, ular o'z navbatida ularni o'z ehtiyojlari uchun ishlatdilar. Shisha, metall, latta va hatto organik chiqindilar ikkinchi hayotni topdi. Qayta ishlanadigan materiallarni "latta yig'uvchilar" tomonidan tartibsiz yig'ishdan farqli o'laroq, inglizlarga taklif qilingan tizim allaqachon markazlashtirilgan va davlat ishtirokini o'z ichiga olgan. Boshqa Yevropa davlatlari ham xuddi shunday tajribani boshdan kechirgan.

Biroq, hatto bunday tizim ham muvaffaqiyatsizlikka uchray boshladi. 19-asrda, sanoat inqilobi davrida, qayta ishlash va materiallarga bo'lgan munosabat biroz o'zgardi - eski lattalar va boshqa chiqindilar avvalgidek qimmatli manba bo'lishni to'xtatdi. Bundan tashqari, fabrikalarda tovarlarni ommaviy ishlab chiqarish qobiliyati ham narsalarga bo'lgan munosabatga ta'sir qildi - odamlar ko'proq sotib olishni va eski narsalarni kamroq g'amxo'rlik qilishni boshladilar va bir martalik tovarlar paydo bo'ldi. Chiqindilarni qayta ishlash va qayta ishlatishga urinishlar davom etsa-da, endi "asta-sekin saralanmadi". Temir yo'llarning rivojlanishi bilan vaziyat faqat yomonlashdi.

Agar ilgari AQSh Evropada to'qimachilik mahsulotlarini keyinchalik sellyuloza fabrikalarida qayta ishlatish uchun sotib olgan bo'lsa (qog'oz eski tabiiy matolardan tayyorlangan, xuddi shunday qog'oz ishlab chiqarish Frantsiyada ham bo'lgan), sanoat inqilobi davrida bunday ehtiyoj yo'qolgan, qog'oz yog'ochdan yasala

boshlagan. Xususiy shaxslarning chiqindilarni qayta sotishga qiziqishi ham pasaydi - yangi tovarlarni sotib olish va ularni boshqa mintaqadan temir yo'l orqali etkazib berish osonroq edi.

Umuman olganda, bu davrda o'sgan ishlab chiqarish qayta yig'ish berishi mumkin bo'lgan resurslardan bir necha baravar ko'p resurslarni talab qildi, shuning uchun unga qiziqish biroz susaydi. Shu bilan birga, Evropada chiqindilarni yoqish zavodlari (o'sha paytda "destruktorlar" deb ataladi) paydo bo'la boshladi - birinchisi 1874 yilda Angliyada qurilgan. O'tgan asrning o'rtalarida zamonaviy poligonlar "ixtiro" ga qadar yoqish chiqindilarni yo'q qilishning mashhur usuli edi, garchi o'sha paytda ham zavodlar havoning ifloslanishi tufayli aholining noroziligiga sabab bo'lgan. 20-asrning boshlariga kelib, hatto parchalanuvchilar ham ishlab chiqarilgan katta miqdordagi chiqindilar bilan bardosh bera olmadilar.

Umuman olganda, bu davrda resurslarni qayta ishlash va qayta ishlatishga bo'lgan qiziqish to'lqinga o'xshardi: ba'zida u keskin ko'tarildi, ba'zan esa xuddi shunday tez tushib ketdi. 19-asrning oxirida, chiqindilarni yoqishning paydo bo'lishi bilan, qayta ishlash o'zining avvalgi ahamiyatini yo'qotdi, ammo 20-asrning boshlarida urushlar o'ziga xos tuzatishlar kiritdi: resurslar yana juda qimmatga tushdi, ular to'plandi va O'rta asrlarda bo'lgani kabi, foydalanish mumkin bo'lgan hamma narsa qayta ishlatildi. Bir qator mamlakatlarda, xususan, AQSHda resurslardan qayta foydalanish va ularni front ehtiyojlariga o'tkazish bo'yicha faol targ'ibot ishlari olib borildi. Tinchlik davrida vaziyat yana o'zgardi.

Bu uzoq vaqt davom etishi mumkin edi, ammo 20-asrning ikkinchi yarmi keldi - chiqindilarni ajratish va jamoatchilik ongini o'zgartirishning gullab-yashnash davri. Chiziqga kiradigan qattiq maishiy chiqindilar o'z tarkibida heterojen bo'lib, qoida tariqasida, murakkab uskunaning to'g'ri ishlashiga xalaqit beradigan turli xil katta o'lchamdagi qo'shimchalarni (masalan, mebel va qurilish materiallarining bo'laklari) o'z ichiga oladi. Shuning uchun, sumka to'xtatuvchidan so'ng, chiqindilar konveyerlar bo'ylab dastlabki saralash kabinasiga yuboriladi, bu erda katta o'lchamdagi qo'shimchalar (o'lchami 500 mm dan ortiq) qo'lda tanlanadi, shuningdek, baraban ekraniga kiritish uchun mo'ljallanmagan ba'zi oson tanlangan foydali fraktsiyalar (qog'oz, gofrokarton, plyonka va shisha). Bu tanlangan ikkilamchi moddiy resurslar ulushini oshirish va texnologik zanjirning barcha keyingi bosqichlarida saralash samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Barabanni ajratuvchi aylanuvchi elak bo'lib, unda kiruvchi material fraksiyalarga bo'linadi. Asosiy qismi teshilgan plitalari bo'lgan silindrsimon barabandir. Baraban ichidagi material barabanning bir oz egilishi va uning aylanishi bilan oldinga siljiydi. Yuqori baraban korpusi operator xavfsizligini va qulay foydalanishni ta'minlash, shuningdek, mexanik qismlarni tozalash va texnik xizmat

ko'rsatishni osonlashtirish uchun mo'ljallangan. Zavodning qo'llab-quvvatlovchi tuzilishi uzunlamasına va ko'ndalang IPE 300 profillaridan iborat bo'lib, ular baraban ajratgichning boshqa qismlari o'rnatiladigan ramka hosil qiladi. Baraban ajratgichning yon plitalari qo'llab-quvvatlash konstruksiyasiga payvandlanadi va yon plitalarning yuqori qismi 3 ta UPN 200 profilidan tayyorlanadi, ular ustiga yuklash va tushirish qutilari, shuningdek, yuqori korpusning qismlari o'rnatiladi. Baraban ajratuvchi konstruksiyaning asosi Rader-Vogel tomonidan ishlab chiqarilgan 171T-496-120-420-2-100-H7 tipidagi to'rtta egizak g'ildiraklar bilan jihozlangan. Ular alohida o'rnatiladi va vulkanizatsiyalangan kauchuk bilan qoplangan. Ushbu g'ildiraklar ikkita INA RSAO 80S tipidagi podshipnik tayanchlariga o'rnatiladi va milga CLAMPEX 100 x 145 x 33 o'z-o'zidan qulflanadigan muftalar orqali ulanadi. Barabanga ikkita shina o'rnatilgan bo'lib, uning ustiga g'ildiraklar tayanadi va barabanni aylantiradi (haydovchi va tayanch). Ushbu bandajlarga 6 ta profil (T-shaklidagi, burchakli yoki payvandlangan kanallar) biriktirilgan bo'lib, ular qattiq va mustahkam tuzilmani tashkil qiladi, ularning ustiga teshilgan plitalar butun uzunligi bo'ylab murvatlanadi. Texnologik jarayon talab qilsa, sumkalarni kesish uchun tishlar barabanning ichki yuzasiga o'rnatilishi mumkin. Baraban ajratgichi ichkariga kirish uchun eshik bilan jihozlangan. Bu eshik ochiq bo'lganda barabanga xavfsiz o'tish joyini yaratadi. Barcha modellar texnik xizmat ko'rsatish uchun yo'laklar, shuningdek, uskunaning perimetri bo'ylab kirish uchun tutqichli narvonlar bilan jihozlangan. Barabanni tozalash jarayonini engillashtirish uchun baraban ajratgichining (ekran) ramkasi bir tomondan tekshirish oynalari bilan jihozlangan. Barcha oynalar uskuna ishlayotgan vaqtda ochilishiga to'sqinlik qiluvchi himoya tizimi bilan jihozlangan.

Texnik spetsifikatsiyalar

Texnik spetsifikatsiyalar	O'lchov birliklari	Qattiq chiqindilar ekрани
Diametri	mm	3000
Elakning uzunligi	mm	8000
Uzunlik	mm	10000
Quvvat	kVt	15
Elak teshiklarining diametri	mm	80
Ishlash	m ³ / soat	150

Sxemalar

Diagrammada :

1. Plitalar va himoya elementlardan tayyorlangan ustki korpus.
2. Skrining tamburi: plastinka qalinligi 10 mm, teshik o'lchami mijoz bilan kelishilgan holda.
3. Yuqori aşınma qarshilikka ega g'ildiraklar.
4. Qo'llab-quvvatlash g'ildiragi.
5. Tishli dvigatel.
6. Baraban ajratgichning asosiy korpusi.
7. Qo'llab-quvvatlash.
8. Jihozning ichki qismiga kirish uchun eshik.
9. Ko'rish oynalari.
10. Xizmat ko'rsatish yo'laklari.
11. Kirish zinapoyasi.
12. Materialni o'rashdan himoya qilish tizimi.
13. Qoplarni kesish uchun boshhoqlar.

Chiqindilarni saralash zavodining yangi uskunasi bilan tanishuvimizni saralash liniyasining boshida o'rnatilgan agregat bilan boshlaymiz - bu paketlarni to'xtatuvchidir. Axir, bugungi kunda axlat qutisiga tushadigan chiqindilar odatda bog'langan sumkaga yoki hatto ikkitasiga o'raladi. Shuning uchun, saralashni boshlashdan oldin, bunday qadoqlash uning tarkibiga zarar bermasdan ochilishi kerak.

Xulosa

Ishlab chiqarishda chiqindilarni to'g'ri saralash nafaqat ekologik muammo, balki **biznes samaradorligini oshirishning asosiy nuqtasidir**. Xodimlaringizni tashkil qilish va o'qitishga sarmoya kiritib, siz xarajatlarni kamaytirishingiz, kompaniyangiz imidjini yaxshilashingiz va atrof-muhitni muhofaza qilishga katta hissa qo'shishingiz mumkin.

Chiqindilarni saralash tizimini takomillashtirish yo'lidagi har bir qadam yanada barqaror va samarali ishlab chiqarish sari qadamdir!

Adabiyotlar.

1. Оборудование и технология вторичной переработки отходов полимерных материалов клинков. Алексей Степанович, Соколов Михаил Владимирович, Шашков Иван Владимирович, Беляев Павел Серафимович.
2. Qattiq chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish 2-nashr, trans. Va qo'shing. Universitetlar uchun darslik va amaliy mashg'ulotlar [Vladimir Koltsov](#) 2024 yil

3. Oziq-ovqat ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash: texnologiya va uskunalar. [Valeriy Avrorov](#) 2023 yil
4. Chiqindilarni boshqarish. Doiraviy iqtisodiyot va barqaror boshqaruv. Darslik .Mualliflar: [Anna Kurbatova](#) , [Elena Savenkova](#) 2024 yil
5. O.Qudratov. Sanoat ekologiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi bakalavrlar uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etgan. Toshkent 2023, 111-121 b.

Internet manbalar.

1. <https://netmus.ru/press-center/articles/musorosortirovochnaya-stanciya-tipy-i-principy-raboty/>